

INSAN MOTIVACIYASINIŇ JAĖDAYLILIQ HÁM SHAXSLILIQ, ISKERLIK
TARAWLARI

Tólepova Ziyada

Óskinbaeva Gulziba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14531973>

Annotaciya. *Insan motivaciyasınıń jaĖdaylılıq hám shaxslılıq, iskerlik tarawları, insan motivaciyası, jaĖdayı, shaxslılıq motivaciyası hám shaxs qásiyeti haqqında sóz etilgen.*

Gilt sózler: *emociya, P. V. Simonov, motivaciyanı tártipke salıw, Maslou piramidası, sırtqı hám ishki faktorlar, shaxslar ara múnásibetler.*

CONDITIONAL AND PERSONALITY, SKILL AREAS OF HUMAN
MOTIVATION

Abstract. *Conditional and Personality, Skill Areas of HUMAN MOTIVATION, human motivation, conditions, personality motivation and personality behavior are discussed.*

Keywords: *emotion, P. V. Simonov, motivation regulation, Maslow's pyramid, external and internal factors, interpersonal relationships.*

УСЛОВНО-ЛИЧНОСТЬ, ОБЛАСТИ НАВЫКОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
МОТИВАЦИИ

Аннотация. *человеческая мотивация определяется как условия и личность, области навыков, человеческая мотивация, условия, личная мотивация и личность.*

Ключевые слова: *эмоции, П. В. Симонов, классификация мотивации, пирамида Маслоу, внешние и внутренние факторы, межличностные отношения.*

Insan motivatsiyası - bul insannıń málim bir maqsetke erisiw ushın ishki hám sırtqı faktorlar tásir astında háreket etiwge bolǵan qálewı hám kúshi bolıp tabıladı. Motivatsiya adamdıń minez-qulqların basqarıwshı hám jóneltiriwshı tiykarǵı psixologiyalıq mexanizmlerden biri bolıp tabıladı. Ishki motivatsiya bul shaxstıń óz ishki mútajlikleri, qızıǵıwshılıqları hám maqsetlerine tiykarlanǵan motivatsiya túri. Mısal: jańa kónlikpelerdi úyreniwge bolǵan qızıǵıwshılıq, óz-ózin rawajlandırıwǵa umtılıw. Sırtqı faktorlar (sıylıq, xoshamet, social mártebe yamasa sın pikirden shaǵılısıw) tásirinde júzege keletuǵın motivatsiya. Mısal: ishda sıylıq alıw, maqtawǵa iye bolıw.

Jeke mútajlikler. Maslou piramidası boyınsha fiziologikalıq mútajliklerden (awqat, uyqı) tartıp, ózin ózlestiriw mútajligine shekem bolǵan mútajlikler motivatsiyaǵa tásir etedi. Insan háwesker yamasa óz maqsetine jaqın dep esaplaǵan iskerlikke kóbirek energiya hám waqıt ajratadı. Sıylıq, maqtaw yamasa tabıs keltiretuǵın hár qanday sırtqı faktor. Átirapdaǵı adamlar hám

Dekabr, 2024-Yil

sharayatlar insanniń jumısqa bolǵan qızıǵıwshılıǵın asırıwı yamasa tómenletiwı múmkin. Motivatsiya insanniń ómirinde tabısqa eriswdiń zárúrli faktori esaplanadı. Onı turaqlı túrde qollap-quwatlaw hám basqarıw arqalı insan óziniń eń joqarı potencialına erise aladı. İnsan motivatsiyası - bul insandı háreket etiwge, óz aldına qoyǵan maqsetlerine erisiwge aydaytuǵın ishki hám sırtqı faktorlar jıyındısı. Motivatsiya insan turpayı, qararları hám miynet ónimlilikine kúshli tásir kórsetedi.

Maslou mútajlikler iyerarxiyasi. Maslouǵa kóre, insan minez-qulqı mútajlikler shınjırına tiykarlanadı. Bul mútajlikler piramida formasında ańlatıladı:

Fiziologialıq mútajlikler (awqat, suw, uyqı).

Social mútajlikler (doslıq, jámiyette orındı tabıw).

Húrmet hám tán alıwǵa bolǵan mútajlik.

Ózin ámelge asırıw (potensialın ámelge asırıw).

Ishki hám sırtqı motivatsiya teoriyası. Ishki motivatsiya: óz qızıǵıwshılıqı hám maqsetleri tiykarında háreket qılıw. Sırtqı motivatsiya: sıylıq, tán alıw yamasa jazadan shaǵılısıwǵa tiykarlanǵan háreket. Motivatsiyaǵa tásir etiwshi tiykarǵı faktorlar bular: ishki faktorlar-insanniń maqseti, qızıǵıwshılıqı, qádiriyatları hám ıqtıqatı. Jeke ózin rawajlandırıw qálewı. Sırtqı faktorlar-ortalıq, jámiyettegi ornı hám shańaraq xoshametlew (sıylıqlar, maqtawlar, tán alıw). Psixologiyalıq faktorlarǵa shaxstıń isenimi, ózin qádirlew dárejesi. Stress yamasa depressiya dárejesi. Motivatsiya - insanniń ómirinde zárúrli rol atqaratuǵın kúsh bolıp tabıladı. Onı basqarıw hám saqlaw arqalı insan óz múmkinshiliklerin maksimal dárejede ámelge asiriwi múmkin.

Insan motivatsiyası-bul maqset tárepke háreket etiwge aydaytuǵın ishki psixologiyalıq process bolıp, onıń jaǵdaylılıq (dinamikalıq) tarawları bir neshe tiykarǵı faktorlar hám jaǵdaylar menen belgilenedi. Motivatsiyanıń birneshe jaǵdaylılıq tarawları bular: ishki motivatsiya bul túrdegi motivatsiya insanniń ishki mútajlikleri hám qızıǵıwshılıqlarına tiykarlanadı. Jaǵdaylılıq sonda, bul motivatsiya waqıt hám jaǵdayǵa qaray ózgeriwı múmkin. Mısalı: İnsan qızıǵatuǵın iskerliginen zawıq alıw. Ózin rawajlandırıw hám jańa zatlardı úyreniwge umtılıw. Málim bir maqsetke eriswden qanıǵıw sezimi. Sırtqı motivatsiya sırtqı faktorlar deregi bolıp xızmet etedi. Bular birneshe jaǵdaylar menen ózgeredi: sırtqı sıylıq - pul, bayraq yamasa mártebe. Social basım - basqalar aldında jaqsı kórinis qálewı. Jazadan shaǵılısıw - unamsız aqıbetlerden saqlanıw. Jaǵdaylı motivatsiya bul motivatsiyanıń qısqa múddetli forması bolıp, málim bir jaǵday yamasa jaǵdayǵa baylanıslı. Mısalı arnawlı bir tapsırmanı orınlaw zárúrshiligi, waqtınshalıq qıyınshılıqlar yamasa qızıqlı wazıypalardıń payda bolıwı. Emotsional motivatsiya - insanniń emotsional jaǵdayı motivatsiyanı kúsheytiwi yamasa passivlestiriwi múmkin, unamlı emotsiyalar (quwanış)

Dekabr, 2024-Yil

motivatsiyani asiradi al unamsiz emotsiyalar (qaweter) motivatsiyağa tosiq bolıwı yamasa májbúrleytuǵın faktor retinde kórinetuǵın bolıwı múmkin. Social motivatsiya social ortalıq tásirinde qalıplese, toparǵa kirisiw yamasa olarǵa iykemlesiw qálewı. Shańaraq hám jaqınlar ushın miynet qılıw motivatsiyası basshılar yamasa doslardın qollap-quwatlawı. Qısqa hám uzaq múddetli motivatsiya bular motivatsiya waqıt faktorına qaray ózgeriwı múmkin. Qısqa múddetli: operativ sıylıqlar hám nátiyjeler. Uzaq múddetli: úlken maqsetler (joqarı maǵlıwmat alıw yamasa úlken joybardı juwmaqlaw). Stress hám qawip-qáter menen baylanıslı motivatsiya ayırım jaǵdaylarda motivatsiya insannın qawip-qáterdi sezim etiwı menen baylanıslı boladı, sırtqı basım (múddet tawısıwı) báseki ortalıǵında utıw qálewı. Bul tarawlar insannın motivatsiyasına baylanıslı túrde dinamikalıq túrde ózgeredi hám túrli jaǵdaylarda óz-ara tásir kórsetiwı múmkin.

Óz-ózin motivatsiya qılıw bul insannın ózinde qızıǵıwshılıq hám kúsh tapa alıw qábileti. Jaǵdaylılıq sharayatlarına baylanıslı túrde: Ózin bahalaw ózi menen salıstırıw, tabıs hám kemshiliklerdi analiz qılıw. Jeke maqsetler jańa maqsetler qoyılıwı menen motivatsiya dárejese ózgeredi. Ishki umtılıw óz salawatın ańǵarıw hám ózine bolǵan isenimdi kúsheytiw. Jeke mútajliklerge tiykarlangan motivatsiya. Masloudın mútajlikler ierarxiyasi tiykarında jaǵdaylılıq: Fiziologikalıq mútajlikler azıq-túlik, suw hám dem alısqa baylanıslı motivatsiya. Qawipsizlik mútajlikleri turaqlılıq hám qawipsizlikti támiyinlew qálewı. Social mútajlikler doslıq, muhabbat hám jámiyetshilikke aǵza bolıw. Húrmet hám ózin húrmet qılıw maqtaw jáne social mártebe. Ózin ámelge asırıw óz maqsetleri hám qábiletlerin ámelge asırıw.

Insan motivatsiyasınıń jaǵdaylılıq hám shaxslılıq tarawları psixologiyada motivatsiya mexanizmlerin úyreniwde zárúrli túsinikler bolıp tabıladı. Olar motivatsiya sebeplerin waqtınsha yamasa turaqlılıq kózqarasınan parıqlawǵa járdem beredi. Jaǵdaylılıq motivatsiyası - bul insannın arnawlı bir jaǵday yamasa sharayat tásirinde júzege keletuǵın hám aktivlesetuǵın motivatsiyası. Bul motivatsiya sırtqı faktorlarǵa (jaǵday, ortalıq, átirapdaǵılar táhiri) baylanıslı bolıp, waqtınshalıq hám ózgeriwsheń bolıwı múmkin. Shaxslılıq motivatsiyası - bul insannın ishki xarakteristikalarına, jeke pazıyletlerine baylanıslı motivatsion aktivlik. Bul túrdegi motivatsiya salıstırǵanda turaqlı bolıp, insannın mútajlikleri, qızıǵıwshılıqları, qádiriyatları hám maqsetlerine tiykarlanadı. Jaǵdaylılıq motivatsiyası insannın arnawlı bir waqıt hám jaǵdaydaǵı mútajlikleri, sezimleri yamasa sırtqı tásinler menen baylanıslı. Bul túrdegi motivatsiya qısqa múddetli bolıp, jaǵdayǵa qaray ózgeriwı múmkin. Jaǵdaylılıq motivatsiyası ádetde tómendegiler menen baylanıslı boladı:

Sırtqı faktorlar: sıylıq, jazalar yamasa xoshametlew quralları.

Arnawlı bir mútajlik: ashlıq, fizikalıq mútajlikler.

Sezimiy jaǵday: qaweter, tınıshsızlanıw, qızıǵıwshılıq.

Shaxslılıq motivatsiyası insannıń turaqlı jeke qásiyetleri hám qádiriyatları menen baylanıslı. Bul motivatsiya uzaq múddetli hám turaqlı bolıp, shaxstıń ishki strukturasiyan kelip shıǵadı. Shaxslılıq motivatsiyası ádetde tómendegiler menen ańlatıladı:

Ishki motivatsiya: bilimge umtılw, óz-ózin rawajlandırıw, qızıǵıwshılıq.

Qádiriyatlar hám turmıslıq maqsetler: kásiplik ósiwge umtılw, ruwxıy rawajlanıw.

Shaxs qásiyetleri: juwapkerlilik, qatańlıq, óz-ózin basqarıw.

Jaǵdaylılıq hám shaxslılıq tarawlarınıń óz-ara baylanısı. Jaǵdaylılıq motivatsiyası waqtınshılıq bolsada, ol shaxslılıq motivatsiyasına tásir etiwı yamasa onı qalıplestiriwi múmkin. Shaxslılıq motivatsiyası bolsa, kerisinshe jaǵdaylılıq motivatsiyasın basqarıwǵa hám ústin turatıwınlıqlardı belgilewge járdem beredi. Mısal: Óz salasında joqarı maqsetlerge erisiwdi qálegen shaxs waqtınshılıq qıyınshılıqlardı motivatsiya dáregi retinde qabıllawı múmkin. Bul eki tarawdıń insannıń túrli jaǵdaylardaǵı háreketlerin hám qararların túsiniwde zárúrli áhmiyetke iye.

Juwmaq: İnsan motivatsiyasınıń jaǵdaylılıq hám shaxslılıq tarawları bir-birin tolıqlawısh túsiniqler bolıp tabıladı. Jaǵdaylılıq tarawı qısqa múddetli, jaǵdayǵa baylanıslı bolǵan motivatsiyanı sáwlelendirse, shaxslılıq tarawı uzaq múddetli hám shaxstıń turaqlı ishki qásiyetleri menen belgilenedi. Jaǵdaylılıq motivatsiyası sırtqı tásir hám mútajliklerge tiykarlanǵan bolsa, shaxslılıq motivatsiyası ishki qádiriyatlar hám maqsetlerge baylanıslı. Olardıń óz-ara baylanısı shaxstıń rawajlanıwda, qarar qabıllawında hám iskerlikti ámelge asırıwında zárúrli orın tutadı. Usınıń sebebinen, motivatsiya insannıń maqsetke erisiw processinde dinamikalıq hám maslasıwshı mexanizm retinde kórinetuǵın boladı.

REFERENCES

1. E. G'oziyev, " Umumiy psixologiya,, 1 -kitob -2002; (135).
2. P. I. Ivanov, M. E. Zufarova. " Umumiy psixologiya", "O'zbekiston faylasuflari milliy pistoniyati nashriyoti" Toshkent 2018
3. Karimov. Akramova " Psixologiya" Toshkent 2000